

المملكة العربية السعودية
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
كلية ينبع الصناعية
قسم تقنية الإدارة الصناعية

نموذج مقترح لقياس تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية

إعداد

دكتور/ هيثم أحمد حسين عبد المنعم
أستاذ المحاسبة المساعد
قسم تقنية الإدارة الصناعية
كلية ينبع الصناعية

بحث مقدم إلى

المؤتمر والمعرض التقني السعودي الخامس
14 - 17 محرم 1430 هـ
قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض

والذي تنظمه

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
بالإشتراك مع منظمة العمل العربية

يناير 2009م

التعريف بالباحث

د. هيثم أحمد عبد المنعم
أستاذ المحاسبة المساعد بكلية ينبع الصناعية، سبتمبر 2005م - الآن.

المؤهلات العلمية

دكتوراه الفلسفة في التمويل والمحاسبة، أكاديمية العلوم الاقتصادية، بوخارست، رومانيا، سبتمبر 1997م.
بكالوريوس العلوم الإدارية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، القاهرة، يونيو 1993م.

الوظائف السابقة

أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أغسطس 1999م - يوليو 2005م.
خبير التدريب بالمكتب الاستشاري للمحاسبة والإدارة، يناير 2000م - يوليو 2005م.

شارك في إعداد وتقديم العديد من برامج التدريب والاستشارات الإدارية والمالية للجهات التالية:

- 1- مركز المعلومات ودعم القرار والصندوق الإجتماعي للتنمية، مجلس الوزراء المصري.
- 2- مركز التدريب ومركز الاستشارات، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
- 3- أكاديمية إتصالات بمدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة.
- 4- مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال، وزارة الإستثمار المصرية.
- 5- الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، وزارة الطيران المدني.
- 6- جمعية مستثمري مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

قام بتأليف ونشر 10 أبحاث في مؤتمرات ودوريات محكمة، وكذلك 4 كتب منها:

- 1- العوامل الحاكمة في تطبيق أسلوب القياس المرجعي في المنشآت الصناعية المصرية.
- 2- نموذج محاسبي مقترح لقياس وتقييم الأداء المؤسسي للمنظمات.
- 3- تطوير معايير وممارسات المحاسبة والمراجعة في ظل بيئة إقتصاد المعرفة.
- 4- دراسة تحليلية لنماذج قياس وتحليل تكاليف الجودة.
- 5- كتاب "مبادئ المحاسبة المالية".
- 6- كتاب "نظم إدارة وتنفيذ المشروعات".
- 7- كتاب "أساسيات المحاسبة الإدارية".

عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية - فرع ينبع - المملكة العربية السعودية.
عضو جمعية الضرائب المصرية - القاهرة.

هاتف العمل: 295 46 39 4 (+966)

هاتف جوال: 427 55 00 54 (+966)

30 13 216 012 (+2)

البريد الإلكتروني: habelmoneim@yic.edu.sa

نموذج مقترح لقياس تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية

مقدمة

تشكل العمالة المهنية جزءاً هاماً من البنية التحتية لأي دولة، حيث تمثل هذه العمالة أعلى الموارد وأكثرها فاعلية وأهمية في تحديد مسار المنشآت إذا ما أحسن استغلالها ورعايتها والإستثمار فيها. وبالرغم من ذلك إلا أننا نجد أن القوائم المالية في ظل القواعد المعمول بها لم تأخذ في اعتبارها تلك الحقيقة، حيث لم تشر إلى العنصر البشري إلا على أساس أنه يتجسد في الأجور والرواتب التي تتحمل بها قائمة الدخل في نهاية السنة المالية، بينما يجب أن تتم مراجعة التصرفات في إدارة العمالة المهنية مراجعة شاملة وأن يتم تحديد أهدافها لمعرفة ما إذا كانت التصرفات في مورد العمالة المهنية تتم بصورة اقتصادية وبالكفاءة والفعالية المطلوبين أم لا، مع إبراز نقاط القوة والضعف في تلك التصرفات.

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث في زيادة الأهمية النسبية للعمالة المهنية في منشآت الأعمال، وبالتالي هناك حاجة إلى تأصيل مفهوم العمالة المهنية وتحديد قيمتها من خلال عناصر تكاليف الإستثمار فيها والإفصاح والتقرير عن تلك القيمة بما يخدم متخذي القرارات على كافة المستويات في المنشأة.

أهداف البحث

(1) صياغة نموذج مقترح لقياس قيمة العمالة المهنية من خلال العلاقة بين هذه القيمة وتكلفة الإستثمار في هذه العمالة.

(2) بيان كيفية الإفصاح والتقرير عن قيمة العمالة المهنية في القوائم المالية المنشورة.

حدود البحث

يقتصر البحث على القياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية باعتبارها أحد مكونات العنصر البشري بالمنشأة، كما يقتصر على الربط بين قيمة هذه العمالة وتكلفة الإستثمار فيها.

خطة البحث

ينقسم هذا البحث إلى خمسة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: ويعرض لأهمية العمالة المهنية والقصور المترتب على تجاهل الإستثمار فيها.

المبحث الثاني: ويعرض لأهمية القياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية.

المبحث الثالث: ويعرض لتكلفة الإستثمار في العمالة المهنية مع التركيز على التكلفة الأصلية وتكلفة الإحلال وتكلفة الفرصة البديلة وعناصر التكاليف المرتبطة بالعمالة المهنية.

المبحث الرابع: ويقدم الصياغة للنموذج المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية من خلال عرض دورة تكوين وإدارة العمالة المهنية وعلاقة الفرد بالمنشأة، والإطار والنموذج الرياضي المقترحين لقياس قيمة العمالة المهنية.

المبحث الخامس: ويعرض لقيمة العمالة المهنية كأحد أصول المنشأة ومداخل الإفصاح عن قيمة العمالة المهنية في القوائم المالية للمنشأة.

المبحث الأول

أهمية العمالة المهنية والقصور المترتب على تجاهل الإستثمار فيها

أولاً: أهمية العمالة المهنية في المنشآت

العنصر البشري في أي منشأة، أي كانت أهداف هذه المنشأة وأيا كان مجال نشاطها، هو الذي يحرك أداءها وهو المحدد لفاعلية استخدام عناصر الإنتاج الأخرى. فالبشر هم الذين ينشئون المنشآت ويحددون صيغة وجودها وأهدافها ونشاطها، وهم الذين يحركون مسارها، وبارادتهم وجهدهم تتفاعل عناصر الإنتاج، فهم وسيط هذا التفاعل وهم موجهه ومحوره الرئيسي، وبهم يتحقق الإنتاج وينشط التسويق وتدور دورة الأموال وتتحقق العوائد والأرباح، فيعتبر البشر المتغير المحوري في كل المنشآت، والذي بدونها تفقد الأصول المادية قيمتها تماماً. (د. أحمد صقر عاشور، 1985، ص 12).

كما يعتبر المورد البشري في مختلف المستويات الإدارية ومن مختلف التخصصات هو الدعامة التي تستند إليها المنشأة الحديثة، حيث يمثل هذا المورد الأداة الحقيقية لتحقيق أهداف الإدارة والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف المنشأة إذا توافرت الظروف الإيجابية التي تدفع الإنسان إلى العمل والعطاء، فهو مصدر الفكرة والتطوير وهو القادر على توظيف باقي الموارد المادية المتاحة للمنشأة، كما يعتبر المصدر الحقيقي لتكوين القدرات التنافسية واستمرارها. (د. حسن بسبوني حسن أيوب، 2001، ص 17).

"إن السبب الأهم للاهتمام بالموارد البشرية هو اكتشاف أهمية الأداء البشري كمحور أساسي للكفاءة الإنتاجية، وهذا معناه أن الإنسان بما يملكه من مهارات وقدرات وما يتمتع به من دوافع للعمل هو العنصر الأساسي في تحقيق الكفاءة الإنتاجية، وأن الآلات والمعدات والعناصر المادية الأخرى هي في الحقيقة عوا مل مساعدة للإنسان." (د. علي السلمي، 1985، ص ص 18 – 19).

فالموارد البشرية سواء كانت عمالة عادية أو عمالة فنية متخصصة كان ينظر إليها في الماضي على أنها تكلفة يجب العمل على الحد منها ونادراً ما كانت القرارات المتعلقة بهذه الموارد تعتبر كمصدر لتحقيق القيمة للمنشأة. (Hamel, G. & Prahalad, C. K., 1994, P. 37).

وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين اهتماماً غير مسبوق بالموارد البشرية على كافة المستويات سواء من جانب القادة السياسيين أو رجال الأعمال والمديرين والأكاديميين حتى رجال الإعلام. وفي ضوء ذلك يمكن القول بأنه على الرغم من أن المصادر التقليدية للتفوق التنافسي تكمن في الموارد الطبيعية والاستثمارات المالية والطرق الفنية المستخدمة، إلا أن هذه المصادر يمكن للمنافسين الحصول عليها واستخدامها بسهولة، أما العنصر البشري فمن الصعب حدوث ذلك بالنسبة له، على أساس كونه عنصراً معقداً. لذلك فإن استراتيجيات الموارد البشرية تعتبر بصفة خاصة ذات أهمية كبيرة لتحقيق التميز التنافسي. (Lado, A. A. & Wilson, M. C., 1994, PP. 699 - 727).

وتعتبر العمالة المهنية أحد مكونات الموارد البشرية الهامة في المنشآت المختلفة، حيث تزداد الأهمية النسبية للعمالة المهنية على حساب عناصر أخرى مثل رأس المال والتكنولوجيا، ويرجع ذلك التراجع النسبي لعناصر التنافس الأخرى في مواجهة العمالة المهنية إلى ما يأتي:

(1) النجاح الذي يتحقق من خلال الإدارة السليمة للعمالة المهنية يكون غير مرئي وبالتالي يصعب تقليده على عكس التكنولوجيا.

(2) إدارة العمالة المهنية تشكل منظومة متكاملة، فإذا نقل أو قلد جزء منها بوظيفة في بيئة مختلفة فإنها لا تعطي نفس النتائج المرجوة.

وبالرغم من ظهور بعض الاتجاهات التي تسعى للتقليل من أهمية عنصر العمالة المهنية داخل المنشآت بسبب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلا أن ذلك مردود عليه بالآتي:

(1) أن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إذا كان بالفعل قد قلل من الحاجة إلى العمالة المهنية في بعض المجالات أو التخصصات، فإنه زاد الطلب عليها في مجالات أخرى. فإدخال الحاسب الآلي قد صاحبه خلق فرص عمل في مجالات مثل تصميم وإعداد البرامج، تجميع البيانات، تصنيفها، تبويبها، تغذية الحاسب بها، صيانة الحاسب.

(2) أن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مازالت مقصورة على الدول المتقدمة، أما غالبية الدول النامية فمازال الأمر قاصراً على مجالات محدودة بسبب ضعف قدرتها المالية والفنية، ومن ثم فإن ذلك لا يعد تهديداً لعنصر العمل بها.

ومما سبق يتضح لنا أن التأثير الذي أحدثته التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على عنصر العمل هو تعديل في هيكل العمالة المطلوبة بزيادة الطلب على بعض التخصصات وانخفاض الطلب على البعض الآخر، وليس انخفاض الطلب على عنصر العمل أو التقليل من أهميته في المنشآت.

ثانياً: القصور المترتب على تجاهل الاستثمار في العمالة المهنية

تركز اهتمام المنشآت في الماضي على الاستثمار في الأصول المادية والزيادة الكمية للعنصر البشري، حيث أن الفكر السائد كان يبنى على أن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة في الاستثمار في الأصول المادية مثل الآلات، وزيادة في العنصر البشري حيث تتساوى الكفاءة الإنتاجية لمختلف العاملين بافتراض أن العنصر البشري يحتاج إلى قليل من المهارة الفنية للمساهمة العملية الإنتاجية. وانطلاقاً من هذا التفكير فقد أعطي اهتماماً أكبر للاستثمار في الأصول المادية في الوقت الذي لم يتم الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري بشكل يتلاءم مع أهميته ومساهمته في العملية الإنتاجية.

ومع ذلك فقد أدرك بعض علماء الاقتصاد منذ وقت طويل أهمية العنصر البشري، ومن أبرز هؤلاء الاقتصاديين آدم سميث الذي أوضح أن العنصر البشري يشكل جزءاً هاماً من ثروة المجتمع، حيث يعتبر كل القدرات المكتسبة لسكان بلد ما كجزء من رأسمالها، ويؤكد أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب في مواطن كثيرة من كتابه "ثروة الأمم"، ولقد أوضح بشكل خاص "أن لدى الأفراد معارف ومهارات وطاقات لها منفعة تختلف من شخص لآخر طبقاً لما اكتسبه

الأفراد من معرفة وخبرة، وأن هذه المهارات تشكل جزءاً من العنصر البشري والذي بدوره يشكل جزءاً هاماً من ثروة المجتمع." (فؤاد السيد المليجي، 1986، ص. 12).

وقد بدأ الاهتمام الجاد بأهمية الإستثمار في العنصر البشري عندما ألقى Shultz محاضرة سنة 1960 بالجمعية الاقتصادية الأمريكية ركز فيها على تجاهل الإستثمار في العنصر البشري نتيجة لدراسته في بعض الدول المتقدمة من أن معدلات الزيادة في الدخل القومي أسرع من معدلات الزيادة في مواردها المادية، وأن الدخل القومي الأمريكي يزيد بمعدل أسرع بكثير من الزيادة في عوامل الإنتاج المادية. ولا يمكن تفسير ذلك بأن الولايات المتحدة في مرحلة تزايد غلة الحجم، لأن ذلك إن كان صحيحاً في بعض الصناعات فهو غير صحيح في البعض الآخر. ولكن السبب يرجع إلى وجود عوامل أخرى ممثلة في زيادة المهارة والخبرة للعنصر البشري. وهذا يوضح أهمية دور العنصر البشري في العملية الإنتاجية كما يبين أهمية الإستثمارات فيه. كما أن تجاهل الإستثمار في العنصر البشري يترتب عليه انخفاض وسوء استخدام رأس المال المادي المتاح بكفاءة وفعالية. كما أعطى Shultz مثلاً على تجاهل الإستثمار في العنصر البشري، بأن الدول خلال الحروب كان من السهل عليها التضحية بعشرات من المقاتلين في سبيل إنقاذ السلاح، اعتقاداً منهم أن فقد السلاح يشكل خسارة رأسمالية تنقص من الثروة القومية، أما فقد الأفراد فيمكن تعويضه واستبداله دون أن يترتب عليه أي خسارة مادية. (Shultz, T. W., 1971, P. 27).

ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالإستثمار في العنصر البشري بشكل عام وفي العمالة المهنية بشكل خاص من أهم العوامل اللازمة لاستخدام الأصول المادية المتاحة للمنشأة أفضل استخدام ممكن والذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنشأة. كما أن عدم الاهتمام بالإستثمار في العنصر البشري يعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى استمرار تخلف الدول النامية وعدم قدرتها على اللحاق بالدول المتقدمة التي اهتمت بالإستثمار في العنصر البشري، وهذا يعكس زيادة أهمية الإستثمار في العنصر البشري بدرجة تساوي أهمية الإستثمار في الأصول المادية إن لم تكن أكبر. وقد تترتب على تجاهل الدول النامية لتنمية الموارد البشرية بصفة عامة والعمالة المهنية بصفة خاصة أن إختل التوازن الكمي والكيفي بين عرض العمالة المهنية والطلب عليها في كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية. ويترتب على إختلال التوازن مشاكل متعددة سواء منها ما يتعلق بنمو العناصر الإنتاجية أو بكيفية إستغلالها مما ينعكس بدوره على إنتاجيتها. ويتمثل هذا الإختلال في وجود عجز في العمالة المهنية في بعض المجالات في الوقت الذي يوجد فيه فائض منها في مجالات أخرى.

ولذلك فإن قلة الاهتمام بالعمالة المهنية والتقصير في تنميتها يترتب عليه عدم استخدام رأس المال المادي المتاح بالكفاءة المطلوبة، وخير دليل على ذلك أن الدول النامية تستعين بخبراء أجانب لمساعدتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة وغيرها من الأساليب العلمية في جميع المجالات إلى أن يتم اعداد الخبراء المحليين، وهذا يتطلب استثمار في رأس المال البشري.

إضافة إلى ما سبق فإن عدم احتلال العمالة المهنية لمكانتها كأصل هام من أصول المنشآت له تأثير جوهري على انخفاض الإنتاجية والفعالية مما يؤثر على مركز المنشأة في السوق، وذلك نتيجة أن المنشأة لا تتفق الأموال اللازمة في سبيل إستقطاب وإختيار وتعيين وتدريب العمالة المهنية، استناداً على اعتقاد خاطئ أن هذه الأموال تمثل إنفاقاً جارياً يجب تخفيضه إلى أدنى حد ممكن، ولا يمثل هذا الإنفاق استثمارات في العمالة المهنية. ومن ثم تفقد المنشأة الميزة التنافسية المتمثلة في العمالة المهنية القادرة على الابتكار والتأقلم مع المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال الحالي.

المبحث الثاني

أهمية القياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية

لاشك أن تحديد القيمة الحقيقية للمنشأة هو أحد أهم التحديات التي تواجه منشآت الأعمال. (Phaedra, T., 1997, P. 172). وتتكون أصول المنشأة من أصول مادية ملموسة وأخرى غير ملموسة، وتتعاظم في الوقت الحالي أهمية الأصول غير الملموسة أو الأصول المعنوية، وذلك لأنها تتكون من مفردات عديدة منها إرضاء إحتياجات العملاء، براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وأهم ما تتضمنه الأصول المعنوية هو رأس المال البشري. وعلى الرغم من أن هذه الأصول قد لا تظهر في القوائم المالية والتقارير المالية إلا أنها تعتبر من أهم الأصول حيث تشكل ثروة وقيمة حقيقية للمنشأة. (د. سيد محمد جاب الله، 1998، ص ص. 301 - 364).

وقد اقتربت المنشآت أخيراً وبدرجة متزايدة من إدراك أن الإنتاجية والأرباح تعتمد على الاستخدام السليم للعنصر البشري في جميع المستويات، الأمر الذي يحتم ضرورة توفير معلومات عن قيمة العنصر البشري ضماناً لحسن استخدامه. كما أن المنشآت تنفق أموالاً طائلة لإستقطاب وإختيار وتعيين وتدريب العاملين وإكسابهم خبرات جديدة في

أعمالهم وتنمية مهاراتهم، وقد يؤدي عدم الاستخدام الأمثل للعنصر البشري والتخطيط الكفاء للعمالة المهنية نتيجة عدم توافر معلومات كافية عن قيمة العنصر البشري إلى إهدار هذه الأموال التي تم إنفاقها، ومن ثم يؤثر ذلك سلباً على ربحية المنشآت وأيضاً استثماراتها ومركزها التنافسي في سوق الأعمال. ونظراً لأن النظام المحاسبي الحالي في المنشآت لا يقدم معلومات عن قيمة العنصر البشري وتكلفة الإستثمار فيه، الأمر الذي يعتبر قصوراً واضحاً في النظام المحاسبي المطبق في المنشآت والذي يجعل التقارير المالية غير دقيقة والمعلومات الواردة بها لا تعبر عن الواقع بصدق وقد تصل في بعض الأحيان إلى مستوى أن تكون مضللة. (Bernard, H., 1999).

ومن هنا تبرز أهمية أن يقدم النظام المحاسبي معلومات ملائمة عن العنصر البشري وقيمه بشكل عام وعن العمالة المهنية وقيمتها بشكل خاص، وذلك لمساعدة إدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة على القيام بوظائفها في التخطيط والتنظيم والرقابة على العنصر البشري والأصول الأخرى، وكذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بتكلفة وقيمة العمالة المهنية كأحد الموارد الهامة في المنشأة. فعلى سبيل المثال إذا قررت إحدى المنشآت الاستغناء عن بعض العاملين لمواجهة أزمة مؤقتة، فيبدو للوهلة الأولى أن نتيجة هذا القرار هو تخفيض في تكلفة الأجور والرواتب، وبالتالي سوف يظهر التحسن في ربحية المنشأة. ولكن قرار الاستغناء هذا له تكاليف خفية أخرى، لا تظهرها للأسف السجلات المحاسبية التقليدية مثل فقد المنشأة لخبرات معينة نتيجة الاستغناء، قد تتكلف المنشأة كثيراً في سبيل استعادتها أو استعاضها بعد مرور الأزمة. وهذا يعني أن المنشأة سوف تنفق استثمارات أكثر في تدريب الأفراد الذين سوف يعوضوا المنشأة عن فقد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم، أي أن هناك تكاليف خفية وغير ظاهرة تتحملها المنشأة عند إصدار قرار الاستغناء عن بعض العاملين. كما أن حجم الاستثمارات التي قد تنفقها المنشأة نتيجة قرار الاستغناء عن العاملين لا يظهر أيضاً في سجلات المحاسبة التقليدية أو حتى ضمن التقارير المالية التقليدية.

وتبدو أهمية قياس قيمة العمالة المهنية في مجال التخطيط لها، فالتخطيط للعمالة المهنية هو محاولة لتحديد احتياجات المنشأة من هذه العمالة خلال فترة زمنية معينة، وهي الفترة التي يغطيها التخطيط، وذلك من خلال مقابلة العرض والطلب. فالعرض يمثل المتاح من العمالة المهنية حالياً واتجاهها وسلوكها في الفترة المقبلة التي تتضمنها فترة التخطيط، أما الطلب فيمثل احتياجات المنشأة من العمالة المهنية خلال فترة التخطيط، ويعتمد هذا على ظروف المنشأة من حيث تغير أو ثبات كميات الإنتاج، والتغير في عبء العمل، والتغير في تكنولوجيا الإنتاج، والتغير في الهيكل التنظيمي للمنشأة، ومدى توافر العمالة المهنية في سوق العمل. (د. أحمد ماهر، 1996، ص. 90).

إن قياس قيمة العمالة المهنية يوفر معلومات هامة ومفيدة لعملية التخطيط تتمثل في الآتي:

- 1) معلومات عن حجم الاستثمارات في العمالة المهنية بالنسبة للاستثمارات في الأصول الأخرى.
- 2) معلومات عن حجم المبالغ المطلوب إنفاقها على تدريب وتأهيل العاملين لسد العجز في بعض الوظائف التي تنصف بالندرة في سوق العمل.
- 3) معلومات عن حجم الإستثمار في العمالة المهنية وبالتالي التعرف على العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم دون تحمل خسائر رأسمالية وذلك في حالة وجود فائض في العمالة وكذلك العاملين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.
- 4) معلومات عن المبالغ المطلوب إنفاقها من أجل الإحفاظ بالعمالة المهنية في المنشأة وخاصة العمالة المتخصصة والنادرة والحفاظ عليها من التسرب.
- 5) معلومات عن تكلفة معدل الدوران للوظائف المختلفة.

من ناحية أخرى تبرز أهمية قياس قيمة العمالة المهنية في مجال الرقابة عليها من خلال ما يأتي:

- 1) توفير بيانات عن التكاليف الخاصة بإستقطاب وإختيار وتعيين عناصر العمالة المهنية وتوظيفها للتأكد من قيام المنشأة بتوفير احتياجاتها من العنصر البشري بتكلفة رشيدة.
- 2) التأكد من استخدام العمالة الفنية بكفاءة وفعالية.
- 3) التأكد من المحافظة على العمالة المهنية وصيانتها وتطويرها من خلال توفير بيانات عن حجم الإستثمار فيها، وعن العوائد الخاصة بعملية التدريب المهني ومقابلتها بتكلفة هذا التدريب.

كذلك فإن البيانات والمعلومات الخاصة بقيمة العمالة المهنية تعكسها التكلفة المتعلقة بالإستثمار في هذه الموارد، فنجد أن تكلفة الإستقطاب تشتمل على التكاليف المرتبطة بالبحث عن الأفراد، والإعلان، ومصاريف لجان المقابلات والترتيب لهذه المقابلات، وتكاليف الاختبارات وعمليات التقييم للمتقدمين، وجميع التكاليف المدفوعة لكافة المتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، يتم تحميلها على الأفراد الذين تم إختيارهم وتوظيفهم. أما تكلفة التعيين فهي تشمل كافة التكاليف التي تتحملها المنشأة منذ انتهاء عمليات إختيار الفرد وحتى وصوله إلى مقر عمله، مثل تكاليف الانتقال إلى مقر العمل، وتكلفة

الفحص الطبي، وتكاليف الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء العمل. وبالنسبة لوظيفة تحديد الأجور والمكافآت يستلزم توفير معلومات عن مستويات الأجور للوظائف المختلفة في سوق العمل، ومعلومات عن حجم الأعمال والمسؤوليات لكل وظيفة ومستوى الخبرة لشاغلي الوظيفة، وأيضاً بيانات عن حجم الأموال المطلوبة لسداد الأجور الشهرية. أما بالنسبة لصيانة العمالة المهنية في المنشأة، فالقياس المحاسبي لها يساهم في تقديم البيانات عن ما يجب إنفاقه، وما تم إنفاقه على صيانة العمالة المهنية من خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية والعائد المحقق من هذا الإنفاق.

في ضوء ما سبق يمكن القول بأن القياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية يعد من الأمور الهامة في مجالات التخطيط لاستخدامات الموارد الكلية للمنشأة والرقابة وضبط النفقات المتعلقة بها وقياس العائد على الإستثمار فيها.

المبحث الثالث

تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية

يمكن تأسيس مفهوم الإستثمار في العمالة المهنية على أساس المفهوم الخاص بتنمية الجانب الإنتاجي والمعنوي لهذا العنصر، وبعبارة أخرى فإن الإستثمار في العمالة المهنية يعني محاولة تنميتها من أجل تحقيق أهداف معينة تتعلق بالناحية الإنتاجية والمعنوية لهذا العنصر، ولتحقيق ذلك تتحمل المنشأة تكلفة يطلق عليها تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية.

ويشمل مفهوم الإستثمار في العمالة المهنية ثلاثة عناصر رئيسية هي:

(1) أن الإستثمار في العمالة المهنية يخصص لتنمية القدرات والمهارات الإنتاجية للأفراد والذي يؤدي إلى تراكم في رأس المال البشري وزيادته.

(2) أن الإستثمار في العمالة المهنية لتنمية القدرات والمهارات الإنتاجية للأفراد يتحدد وفقاً لهدف زيادة ربحية المنشآت وتحقيق الميزة التنافسية، وكذلك زيادة الدخل الحقيقي للمجتمع حالياً ومستقبلاً أو بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً.

(3) يترتب على الإستثمار في العمالة المهنية آثار متعددة بعضها يتعلق بزيادة الإنتاج والإنتاجية، والبعض الآخر يتعلق بمجالات أخرى ليس مجال تناولها مثل هذا البحث.

وتعتبر تكلفة العمالة المهنية مشتقة من المفهوم العام للتكلفة، ويمكن القول بأن تكلفة العمالة المهنية هي التكلفة التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على أو استبدال الأفراد من العمالة المهنية، ومثلها في ذلك مثل باقي التكاليف فهي تشتمل على المكونات (المصروف) و(الأصل)، وسوف نركز في هذا البحث على التكاليف التي تمثل أصل أي التكاليف الإستثمارية.

مفاهيم التكلفة لأغراض قياس تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية

هناك مفاهيم مختلفة للتكلفة، حيث يتمثل التعريف التقليدي للتكلفة في أنها التضحية التي تتحملها المنشأة للحصول على بعض المنافع والخدمات المستقبلية، ويمكن تحمل التكلفة في سبيل الحصول على شيء مادي ملموس أو منافع غير ملموسة. ووفق المبادئ العلمية للمحاسبة فإن أي تكلفة يمكن أن تكون مصروف أو أصل. فما يتم إهلاكه وإستغلاله من التكلفة خلال الفترة المحاسبية فهو مصروف. أما الجزء من التكلفة غير المستنفذ الذي تستفيد منه أكثر من فترة محاسبية تالية ولا يتم إهلاكه خلال الفترة الحالية فهو أصل.

وهناك العديد من المفاهيم المحاسبية الخاصة بالتكلفة والتي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للقياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية ومن هذه المفاهيم ما يلي:

(1) التكلفة الأصلية للعمالة المهنية.

(2) تكلفة الإحلال للعمالة المهنية.

(3) تكلفة الفرصة البديلة للعمالة المهنية.

وفيما يلي عرض لكل من هذه المفاهيم الثلاثة:

(1) التكلفة الأصلية للعمالة المهنية

يشير هذا المفهوم إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الأفراد من العمالة المهنية وتنميتهم. وهذا المفهوم هو نفسه المتبع في تعريف تكلفة الأصول الأخرى. (فلامهولتر، أريك، 1992، ص. 98). وتشتمل التكلفة الأصلية للعمالة المهنية على تكلفة الإستقطاب، والإختيار، والتعيين، والإحلال، والتأهيل للعمل، والتدريب أثناء العمل، وبعض هذه التكاليف يعتبر تكاليف مباشرة في حين أن البعض الآخر يعتبر تكاليف غير مباشرة.

ولعل من أهم مزايا استخدام التكلفة الأصلية لقياس قيمة الفرد من العمالة المهنية في أنها تتوافق مع تطبيقات المحاسبة التقليدية للتكلفة، كما يبدو عملياً أن تتم القياسات على أساس التكلفة الفعلية التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الفرد، ومن ثم فإن هذه الطريقة تستند إلى أساس موضوعي يتمثل في بيانات التكاليف الفعلية التي تم تسجيلها بالدفاتر مما يؤدي إلى سهولة التطبيق فضلاً عن اتفاق هذا الأساس مع المطبق بالنسبة لباقي الأصول، حيث يتفق غالبية المحاسبين على تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية في تقييم الأصول. (د. أمين السيد أحمد مصطفى، 1993، ص. 105).

وربما يكون الإنتقاد الواضح لتلك الطريقة أنه بإستثناء ناتج الحصول على الموارد، فليس هناك علاقة مباشرة أو جوهرية بين التكلفة وقيمة هذه الموارد. (Lev, B. & Schwartz, A., 1971, PP. 107 – 108) فضلاً عن إهمال القيمة الأصلية للفرد قبل إنتحاقه بالمنشأة، بالإضافة إلى تجاهل قياس المنافع المتوقعة من العمالة المهنية في المستقبل، مما سيترتب عليه صعوبة الإعتماد عليها كمدخل لترشيد القرارات المرتبطة بالعنصر البشري.

2) تكلفة الإحلال للعمالة المهنية

تعرف تكلفة الإحلال للعمالة المهنية بأنها التضحية التي تتحملها المنشأة اليوم لإحلال عمالة مهنية بدلاً من الموجودة الآن، على سبيل المثال إذا ما كان أحد الأفراد سيتترك العمل بالمنشأة، فإنها ستتحمل أعباء في سبيل إستقطاب وإختيار وتدريب فرد آخر بديل له.

وتكلفة الإحلال هي دوران العامل الحالي بالإضافة إلى تكاليف الحصول عليه واستبداله بغيره، وهي تشتمل على عناصر تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة. وحيث أن تكلفة الإحلال تستخدم للأغراض الإدارية فإنها يجب أن تشتمل على كل من تكلفة الفرصة البديلة وكذلك التكلفة المدفوعة.

ويمكن استخدام مفهوم تكلفة الاستبدال للعمالة المهنية كبديل للتكلفة التاريخية وفي بعض الأحيان كمكمل لها، ويرتبط بذلك المفهوم القيمة الاستبدالية والتي تتضمن بجانب تكلفة الاستبدال تكلفة الفرصة البديلة بمفهوم الإيراد الضائع خلال فترة الاستبدال.

وبوجه عام تنقسم تكلفة الإحلال إلى نوعين من التكلفة هما: تكلفة الإحلال الوظيفية وتكلفة الإحلال الشخصية. ويشير مفهوم تكلفة الإحلال الوظيفية إلى التضحية التي يجب أن تتحملها المنشأة لإحلال فرد يشغل الآن وظيفة معينة أو مركز معين بفرد آخر بديل قادر على تقديم نفس الخدمات التي يقوم بها الفرد الذي يشغل هذه الوظيفة. بينما يشير مفهوم تكلفة الإحلال الشخصي إلى التضحية التي يجب أن تتحملها المنشأة اليوم لتغيير شخص يعمل في المنشأة حالياً ببديل قادر على تقديم مجموعة خدمات معادلة لتلك الخدمات التي يقدمها الشخص الأول في كافة الوظائف التي يمكن أن يشغلها. ويوضح الشكل التالي عناصر تكلفة الإحلال الوظيفي.

المصدر: Keith Bradley, 1993

ويتضح من الشكل رقم (1) أن هناك أربعة عناصر لتكلفة الإحلال الوظيفي هي:

(1) تكلفة الحصول على الأفراد: وتشمل تكلفة الإستقطاب وتكلفة الإختيار والتكلفة الإدارية المرتبطة بالتعيين.

(2) تكلفة التدريب: وتشمل تكلفة برامج التدريب اللازمة للوظيفة وقيمة أجر المتدرب أثناءها.
(3) تكلفة التدريب أثناء العمل: وتشمل أجر المتدرب خلال فترة التدريب وتكلفة أجر المدرب خلال هذه الفترة وتكلفة تأثر إنتاجية الأفراد الآخرين الذين يتعاملون مع المتدرب لحين وصول إنتاجيته إلى المستوى العادي المطلوب.

(4) تكلفة ترك العمل: وتشمل تكلفة المدفوعات نتيجة ترك العمل وتكلفة نقص الكفاءة قبل ترك العمل وتكلفة خلو الوظيفة خلال فترة البحث عن البديل.

3) تكلفة الفرصة البديلة للعمالة المهنية

تعرف تكلفة الفرصة البديلة بأنها التضحية بإيراد أو دخل في سبيل الحصول على أو إحلال مورد معين. وتجدر الإشارة إلى أن إصطلاح تكلفة الفرصة البديلة للعمالة المهنية يرتبط بشكل وثيق بفكرة قيمة العمالة المهنية. ويمكن استخدام مفهوم تكلفة الفرصة البديلة في قياس قيمة الفرد عن طريق اقتراح سوق داخلي للعمل في المنشأة وعن طريق المزايدة التنافسية فإنه يتم تشجيع كل مديري مراكز الإستثمار في المنشأة للدخول في مزايدة على العاملين الذين يحتاجونهم، وعلى المدير الذي ينجح في الحصول على العمالة اللازمة له من المزايدة أن يضمن أساس الإستثمار والسعر التزايدي للفرد والفائدة التي سيحصل عليها المتزايد هي زيادة الأرباح التي يمكنه تحقيقها نتيجة لخدمات العمالة النادرة. (د. أمين السيد أحمد مصطفى، 1993، ص. 108).

وعلى الرغم من ذلك فهناك صعوبات واضحة لاستخدام طريقة تكلفة الفرصة البديلة كمقياس بديل لقيمة العمالة المهنية، حيث لا توجد وسائل بسيطة يمكن للإدارة استخدامها في تحديد القيمة التزايدية للفرد حيث يصعب تحديد أساس القيمة الحالية للإيرادات التفاضلية التي يتوقع أن يحصل عليها نتيجة للإضافة إلى العمالة المهنية. كما أن هذا الأسلوب يعتمد على أساس غير موضوعي في قياس قيمة العمالة المهنية نتيجة الاعتماد على التقدير الشخصي للمدير في تقدير قيمة تلك الموارد في ضوء تقديره للأرباح الزائدة التي ينتظر تحقيقها ورسملة تلك الأرباح بمعدل العائد على الإستثمار المحدد من قبل الإدارة العليا.

وفي ضوء ما سبق عرضه من مفاهيم التكلفة المرتبطة بالعمالة المهنية يتضح لنا أن تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية تتمثل في التضحيات التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على الأفراد وتنميتهم والمحافظة عليهم والإحتفاظ بهم في خدمة المنشأة. ويعرض الشكل رقم (2) عناصر التكاليف المرتبطة بالعمالة المهنية في المنشأة. ويتضح من هذا الشكل أن تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية تتكون من أربعة عناصر رئيسية هي:

- (1) تكلفة الحصول على العمالة المهنية.
- (2) تكلفة التدريب التأهيلي (التعلم).
- (3) تكلفة التنمية سواء الفنية أو السلوكية.
- (4) تكلفة الإحتفاظ بالعمالة المهنية.

وبالنسبة للعنصر الأول من عناصر تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية وهي تكلفة الحصول على العمالة المهنية والتي تشير إلى التضحية التي يجب أن تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على من يشغل مركزا معيناً في التنظيم وهي محصلة لنوعي التكلفة المباشرة وغير المباشرة، والتكلفة المباشرة تتمثل في تكلفة الإستقطاب والإختيار والتعيين والتوظيف، والتكلفة غير المباشرة تتمثل في تكلفة الترقى والندب من داخل المنشأة. أما العنصر الثاني من عناصر تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية فهو تكلفة التدريب التأهيلي (التعلم) والتي تشير إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل تدريب الفرد ووضعه في مستوى الأداء العادي المتوقع منه عند قيامه بوظيفة معينة، بمعنى تحقيق مستوى الإنتاجية المطلوبة عادة للقيام بوظيفة معينة. وتشمل تكلفة التدريب التأهيلي كل من التكلفة المباشرة مثل تكلفة برامج التدريب الرسمي سواء كان التدريب خارجي أو داخلي، والتكلفة غير المباشرة مثل رواتب المتدربين وتكلفة الفرصة البديلة للإنتاج الضائع أو الأداء الضائع خلال فترة التدريب. أما العنصر الثالث وهي تكلفة التنمية والتي تشير إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل التدريب والتنمية بهدف إكساب الفرد المهارات والمعارف سواء الفنية أو السلوكية المطلوبة لأداء العمل بطريقة أكثر فعالية على الرغم أنه لا يوجد تقصير أو قصور في الفرد ذاته ولكن يتم وضع خطط وبرامج للتطوير حتى يمكن للفرد أن يواكب التغيرات التي تحدث والتي من المتوقع أن تحدث في الوظيفة ذاتها أو في التكنولوجيا المتعلقة بأدائها. وتشمل تكلفة التنمية كل من التكلفة المباشرة والمتمثلة في تكلفة برامج التدريب الرسمي سواء الخارجي أو الداخلي، والتكلفة غير المباشرة مثل رواتب المتدربين وتكلفة الفرصة البديلة للإنتاج الضائع أو الأداء الضائع خلال فترة التدريب. أما العنصر الرابع من عناصر تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية فهو تكلفة الإحتفاظ بالعمالة المهنية وهي

تشير إلى التضحية التي تتحملها المنشأة في سبيل تحقيق الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي للعاملين في المنشأة، والتي تشمل تكلفة مباشرة تتمثل في تكلفة المعاشات والمزايا الإضافية والتكلفة اللازمة لتحقيق عدالة الأجر وتكلفة المسار الوظيفي، وتكلفة أخرى غير مباشرة تتمثل في تكلفة تحسين ظروف وبيئة العمل وتنمية روح التآلف والانتماء لدى العاملين في المنشأة.

شكل رقم (2) عناصر التكاليف المرتبطة بالعمالة المهنية

المبحث الرابع نموذج مقترح لقياس قيمة العمالة المهنية

دورة تكوين وإدارة العمالة المهنية

يوضح الشكل رقم (3) المراحل التي تمر بها عملية تكوين وإدارة العمالة المهنية اللازمة لتحقيق أهداف المنشأة.

شكل رقم (3) دورة تكوين وإدارة العمالة المهنية

ويوضح الشكل رقم (3) أن الدورة تبدأ بمرحلة توفير العمالة المهنية، ثم مرحلة الانتفاع بالعمالة المهنية، ثم مرحلة تنمية العمالة المهنية. فالمرحلة الأولى الخاصة بتوفير العمالة المهنية للمرحلة الثانية تتم عن طريق تخطيط العمالة المهنية والاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب التأهيلي وتخطيط المسار الوظيفي، ثم تتم في المرحلة الثانية الانتفاع بهذه العمالة المهنية من خلال تقييم الأداء، والتعويضات من الأجور والرواتب، والانضباط، والترقيات، والمزايا الإضافية، والاحتفاظ بالعمالة المهنية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بتنمية العمالة المهنية المتاحة بهدف تحسين وتطوير وإضافة المعارف والمهارات والاتجاهات والسلوكيات عن طريق التدريب والتنمية والصحة النفسية وتوفير الأمن والسلامة والبيئة المناسبة للعمل. وبالتالي يمكن من خلال تنمية العمالة المهنية توفير جزء من هذه العمالة والمطلوبة من داخل المنشأة عن طريق الترقيات وتغيير المسار الوظيفي، كما أنه في نفس الوقت تتيح للمنشأة تحقيق أفضل انتفاع بالعمالة المهنية المتاحة لديها.

علاقة الفرد بالمنشأة

تبدأ العلاقة بين الفرد والمنشأة من بداية قيام المنشأة بعملية الاستقطاب وتتوقف بانتهاء خدمة الفرد بالمنشأة سواء ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب آخر. ويعتمد الإطار المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية على فكرة أساسية هي أن العلاقة بين الفرد والمنشأة تقوم على المنفعة المتبادلة، حيث تسعى المنشأة إلى الحصول على منافع من الأفراد لتحقيق أهدافها، وفي نفس الوقت يسعى الأفراد إلى إشباع حاجاتهم وتحقيق أهدافهم من خلال علاقة العمل التي تربطهم بالمنشأة. (Cascio, W. F., 1998, P. 290)

ويوضح الشكل رقم (4) علاقة التبادل بين الفرد من جهة والمنشأة من جهة أخرى. والفكرة الأساسية التي يوضحها هذا الشكل هي أن الأفراد يقدمون للمنشأة حاجاتهم وأهدافهم (والتي يمكن اعتبارها مطالب الأفراد من المنشأة)،

بالإضافة إلى المهارات والطاقات (مهارات وطاقات الأفراد ومساهماتهم). أما بالنسبة للمنشأة، فإنها تقدم للأفراد توقعاتها منهم (والتي يمكن اعتبارها مطالب المنشأة من الأفراد)، بالإضافة إلى موارد المنشأة.

شكل رقم (4) علاقة التبادل بين الفرد والمنشأة

المصدر: Porter, L. W., Lawler, & Hackman, 1987, P. 109.

بناء على ما سبق، يمكن النظر إلى العلاقة التبادلية بين الأفراد والمنشأة باعتبارها عملية مستمرة بين الأفراد من جانب والمنشأة من جانب آخر، حيث يمكن كل طرف فيها الطرف الآخر من تحقيق أهدافه، فزيادة كمية وجودة العمل تؤدي إلى إنتاجية أعلى وأرباح أكثر، والتي تؤدي إلى مكافآت واهتمام أعلى بالعنصر البشري، ويؤدي ذلك إلى دافعية للعنصر البشري وزيادة قدراتهم ومهاراتهم والتي تنعكس في زيادة كمية وجودة العمل مرة أخرى، وبالتالي فهي حلقة مغلقة.

النموذج المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية

في ضوء ما سبق يمكن التعبير عن الإطار المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية بالمنشأة بالشكل التالي:

شكل رقم (5) الإطار المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية

وفي ضوء الإطار المقترح يمكن تقديم النموذج الرياضي التالي:

$$ق ع م = دالة ن ت ع م$$

حيث أن: ق ع م = قيمة العمالة المهنية في المنشأة.
ت ع م = مجموع التكاليف الخاصة بالعمالة المهنية لتحقيق أهداف المنشأة وأهداف العمالة المهنية.

محددات النموذج:

- 1) يفترض النموذج أن العمالة المهنية ذات قيمة وهي تتوقف على ندرتها وفرص العمل المتاحة لها.
- 2) يحدد النموذج قيمة العمالة المهنية في المنشأة في الأجل القصير ولا يمتد إلى الأجل الطويل.
- 3) يركز النموذج على احتساب قيمة العمالة المهنية على مستوى الوظيفة داخل المنشأة.
- 4) لا يدخل في النموذج تكاليف التعليم التي حصل عليها الأفراد خلال مراحل التعليم الرسمي.

ويمكن وضع النموذج ليكون في صورة دالة على النحو التالي:

$$ق ع م = دالة في (ب، خ، ع، هـ، د، ز، ظ)$$

حيث أن:
ب = تكلفة الاستقطاب
خ = تكلفة الإختيار
ع = تكلفة التعيين
هـ = تكلفة التدريب التأهيلي
د = تكلفة التدريب والتنمية
ز = تكلفة المزايا الإضافية
ظ = تكلفة الاحتفاظ بالعاملين

ويمكن تعريف متغيرات النموذج كما يلي:

- 1) **تكلفة الاستقطاب:** هي تكلفة الأنشطة التي تستخدمها المنشأة لاجتذاب الأفراد الذين تتوفر لديهم القدرات والمهارات والاتجاهات المطلوبة والتي تساعد المنشأة على تحقيق أهدافها مثل تكلفة الإعلان.
- 2) **تكلفة الإختيار:** هي تكلفة الخطوات التي يتم بمقتضاها إختيار المنشأة لأفضل عناصر العمالة المهنية التي تتوفر لديهم الصفات والخصائص المطلوبة وذلك من بين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في المنشأة مثل تكلفة إجراء اختبارات الذكاء والاختبارات السلوكية والنفسية.
- 3) **تكلفة التعيين:** هي كافة التكاليف التي تتحملها المنشأة منذ انتهاء عمليات الإختيار وحتى وصول الفرد إلى مقر عمله بالمنشأة مثل تكلفة نماذج وأوراق وإجراءات التعيين وتكلفة الكشف الطبي وإجراءات التأمين على الأفراد سواء تأمين اجتماعي أو تأمين على الحياة.
- 4) **تكلفة التدريب التأهيلي:** هي التكلفة التي تتحملها المنشأة خلال فترة الصلاحية (3 أو 6 شهور الأولى) لتأهيل الفرد المعين للتأقلم مع الوظيفة ونظام وبيئة المنشأة.
- 5) **تكلفة التدريب والتنمية:** هي التكلفة التي تتحملها المنشأة لتدريب الأفراد وتنمية أدائهم ومهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم وقدراتهم على الابتكار سواء كان التدريب داخل المنشأة أو خارجها.
- 6) **تكلفة المزايا الإضافية:** هي جميع التعويضات غير المباشرة التي يحصل عليها الفرد طالما استمر عمله بالمنشأة، مثل التأمين على حياة العاملين، والأجازات المرضية، والأجازات مدفوعة الأجر، ودعم الرحلات والمصايف، والمساهمة في صندوق الزمالة، وغيرها.

7) تكلفة الإحتفاظ بالعاملين: هي التكاليف التي تتحملها المنشأة لتحقيق الرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي للعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة وصحة العاملين.

ويعرف الرضا الوظيفي بأنه يمثل محصلة الشعور الذي يشعر به العامل من خلال عمله بالمنشأة والذي يتأثر بعدة عوامل أهمها (عبد القادر همام، 1987، ص. 35):

(1) مدى رضاؤه عن طبيعة وإجراءات الوظيفة التي يعمل بها.

(2) مدى رضاؤه عن نوع الإشراف الذي تمارسه قيادات المنشأة.

(3) مدى رضاؤه عن مجموعة العمل.

(4) مدى رضاؤه عن فرص الترقى المتاحة له.

ويتم قياس الرضا الوظيفي عن طريق قياس الرضا عن كل جانب من جوانب العمل، والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة مجموعات تتمثل في خصائص الوظيفة، والظروف المحيطة، وسياسات المنشأة. ولقياس الرضا الكلي يتم تجميع الرضا الخاص بالجوانب الثلاثة المذكورة. أما الالتزام التنظيمي فقد تنوعت مفاهيمه، فمنها ما يطلق عليه التزام الاستمرارية ومنها الالتزام الاتجاهي ومنها ما يعرف بالالتزام المعياري أو النفعي. ومن أمثلة تكاليف الالتزام التنظيمي تكلفة تقديم معاشات جيدة ومكافأة نهاية الخدمة المرتبطة باستمرار العامل في المنشأة، وتكلفة تنمية روح النألف والارتباط بين العاملين بعضهم وبعض وبين العاملين والمنشأة. وتعتبر هذه التكاليف هي الجزء الثاني من تكلفة الإحتفاظ بالعاملين.

(Hackett, R. D., Boycio, P. & Hausdorf, P. A., 1994, P. 79)

وبناء على ما سبق يمكن وضع النموذج الرياضي في صورته النهائية كما يلي:

$$ق ظ ن = (ب + خ + ع + هـ + د + ز + ظ) \times (أ - ت + ي)$$

$$ق ع م = ق ظ 1 + ق ظ 2 + ق ظ 3 \dots$$

حيث أن: ق ظ ن = قيمة العمالة المهنية في الوظيفة ن (ن = 1، 2، 3،)

أ = عدد الأفراد شاغلي الوظيفة في بداية الفترة.

ت = عدد الأفراد تاركي الخدمة من شاغلي الوظيفة.

ي = عدد الأفراد المعينين في الوظيفة.

ق ع م = قيمة العمالة المهنية في المنشأة.

المبحث الخامس

الإفصاح والتقرير عن قيمة العمالة المهنية في المنشآت

أولاً: قيمة العمالة المهنية كأحد أصول المنشأة

وفقاً للأراء المؤيدة لإعتبار العنصر البشري أصل من أصول منشآت الأعمال، قدمت إحدى لجان الجمعية الأمريكية للمحاسبة التأييد النظري لهذا الرأي من خلال تقريرها الذي جاء فيه ما يلي:

"والرأي الجديد هو رسملة خدمات الأصول التي ينتج عنها منفعة جديدة، وبناء عليه فإن النفقات والتكاليف الأخرى الخاصة بأنشطة البحوث والتطوير، وتعيين وتدريب الأفراد، والحملات الإعلانية، عادة ما تشتمل على منافع تحدث في المستقبل، وهذا هو التعديل الجديد الواجب الأخذ به طالما كان من الممكن قياسه والتحقق منه." (American Association of Accounting, Committee to prepare a statement of basic accounting theory, 1966, P. 35)

ويوجد عدة معايير ومؤشرات للحكم على أي شيء بأنه أصل من الأصول بهدف إعداد القوائم المالية، وهذه

المعايير يمكن حصرها في الآتي: (Steven, H. & Jamie Hood, 1993, P. 18)

(1) القدرة على تقديم خدمات أو منافع مستقبلية للمنشأة.

(2) أن يكون قابلاً للقياس المالي.

3) أن يكون مملوك للمنشأة أو تحت سيطرتها.

ثانياً: الإفصاح عن قيمة العمالة المهنية في القوائم المالية

بالنسبة لعملية الإفصاح والتقرير عن قيمة العمالة المهنية، فإن هناك ثلاثة بدائل يمكن استخدامها لعرض البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمالة المهنية في التقارير المالية، وهذه البدائل هي:

- 1) العرض ضمن التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للمساهمين.
- 2) العرض ضمن قائمة الإستثمارات غير الملموسة.
- 3) العرض في صلب القوائم المالية المنشورة والمعدة طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها باعتبارها أصلاً مع إستنفادها على مدار العمر الإنتاجي المتوقع لهذا الأصل.

كذلك فإنه يمكن تحديد ثلاثة مداخل للإفصاح عن قيمة العمالة المهنية وهي:

- 1) مدخل الإفصاح الإضافي: وطبقاً لهذا المدخل يتم دعم القوائم المالية التقليدية بالمعلومات المالية / غير المالية الإضافية التي يمكن أن تساعد المستثمرين على تقييم العمالة المهنية بالمنشأة، وطبقاً لهذا المدخل فإن المقاييس غير المالية المناسبة يجب أن يتم الإفصاح عنها بجانب المعلومات المالية التقليدية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- 2) مدخل التغيير أو التجديد: وطبقاً لهذا المدخل يتم التقرير عن العمالة المهنية في قلب الميزانية العمومية مع إستنفادها على مدار عمرها الإنتاجي المتوقع.
- 3) المدخل المختلط: ويجمع بين المدخلين السابقين، حيث يتم التقرير عن جانب من المعلومات المتعلقة بالعمالة المهنية في صلب القوائم المالية، والجانب الآخر من هذه المعلومات في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المنشورة.

وأخيراً فإن الإفصاح عن قيمة العمالة المهنية له جوانب إيجابية وأيضاً جوانب سلبية، وتتمثل الجوانب الإيجابية في مقابلة حاجات مستخدمي القوائم المالية من البيانات والمعلومات المحاسبية والتي تعد أساساً كمدخلات في نماذج قراراتهم الإدارية والإستثمارية والائتمانية، أما الجوانب السلبية فإنها تتمثل في الأضرار التنافسية التي قد تلحق بمنشآت الأعمال نتيجة الإفصاح الكامل عن العمالة المهنية، وبالتالي فإن مستوى الإفصاح الملائم للعمالة المهنية هو مستوى الإفصاح المفيد الذي لا يضر بالقدرة التنافسية للمنشأة.

خلاصة ونتائج البحث

- إستهدف هذا البحث وضع نموذج مقترح لقياس تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية، وتحقيقاً لهدف البحث إنقسمت الدراسة إلى المباحث الآتية:
- المبحث الأول: وعرض لأهمية العمالة المهنية والقصور المترتب على تجاهل الإستثمار فيها.
 - المبحث الثاني: وعرض لأهمية القياس المحاسبي لقيمة العمالة المهنية.
 - المبحث الثالث: وعرض لتكلفة الإستثمار في العمالة المهنية.
 - المبحث الرابع: وعرض للنموذج المقترح لقياس قيمة العمالة المهنية.
 - المبحث الخامس: وعرض للإفصاح والتقرير عن قيمة العمالة المهنية في المنشآت.
- وفي ضوء ما تم عرضه من موضوعات في هذا البحث يمكن إستخلاص النتائج الآتية:

- 1) أن قياس قيمة العمالة المهنية يعطى مصداقية أكبر لكي تعبر القوائم المالية عن المركز المالي للمنشأة، ولكي تستطيع إدارة المنشأة اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتكلفة الإستثمار في العمالة المهنية بكفاءة لا بد من توفير معلومات عن قيمة هذه العمالة.
- 2) من الأفضل إظهار قيمة العمالة المهنية ضمن الأصول بالميزانية على أساس أنه طالما أن الموارد سواء كانت بشرية أم مادية تخضع لرقابة الإدارة فإنه يتم التقرير عنها وإظهارها بقيمتها بالقوائم المالية.
- 3) أن قياس قيمة العمالة المهنية وإحتساب الإستنفاد السنوي لها يمكن أن يوضح قيمة الخسائر الإستثمارية الناتجة عن ترك الأفراد للخدمة أو الناتجة عن إرتفاع معدل دوران العمل وخاصة بالنسبة للعمالة المهنية المتخصصة النادرة.
- 4) أن قياس قيمة العمالة المهنية على أساس التكلفة التاريخية يتصف بالموضوعية كما أن هناك سهولة في الحصول على البيانات المتعلقة بتلك العمالة من السجلات المحاسبية وبأقل تكلفة ممكنة.

- (5) أن قياس قيمة العمالة المهنية يوفر معلومات عن هذه العمالة في صورة قيمة تعطى مؤشرات للحكم على قيمة المنشأة وعائد الإستثمار فيها، كما تساعد على زيادة كفاءة إدارة وإستخدام العمالة المهنية المتاحة.
- (6) أن للمحاسبة دور هام في معالجة تكلفة الإستثمار في العمالة المهنية على أساس أنها تعبر عن مخزون للخدمات المستقبلية.

مراجع البحث

المراجع العربية

- 1) د. أحمد صقر عاشور، "إدارة الموارد البشرية"، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1985.
- 2) د. أحمد ماهر، "إدارة الموارد البشرية"، مركز التنمية الإدارية، جامعة الإسكندرية، 1996.
- 3) د. أمين السيد أحمد مصطفى، "نحو إطار عام لتصميم وتنفيذ نظم المحاسبة عن الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال العام"، مجلة العلوم الإدارية، كلية التجارة، جامعة بني سويف، العدد الخامس، السنة الثالثة، 1993.
- 4) د. حسن بسيوني حسن أيوب، "التطورات التكنولوجية وأثارها على الموارد البشرية بالمنظمات الصناعية – دراسة تطبيقية على المنظمات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان"، مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، المجلد الثالث والعشرين، العدد الثاني، يوليو 2001.
- 5) د. سيد محمد جاب الله، "مقومات إدارة وتنمية العقول البشرية عالية التميز – دراسة ميدانية"، المجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الأول، 1998.
- 6) عبد القادر همام، "المناخ التنظيمي وأثره على كل من الرضا الوظيفي ورضا العميل عن تأدية الخدمة في البنوك التجارية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة بنها، 1987.
- 7) د. على السلمي، "إدارة الأفراد والكفاءة الإنتاجية"، مكتبة غريب للنشر، القاهرة، 1985.
- 8) فؤاد السيد المليجي، "أثر القياس المحاسبي للموارد البشرية على بعض إستخدامات القوائم المالية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التجارة، جامعة الإسكندرية، 1986، نقلاً عن:

Smith, Adam, "An inquiry into nature and causes of the wealth of nations", Random House, London, 1935.

- 9) فلامهولتز، أريك، "المحاسبة عن الموارد البشرية"، ترجمة الدكتور/ محمد عصام الدين، دار المريخ للنشر، الرياض، 1992.

المراجع الإنجليزية

- 1) American Association of Accounting, Committee to prepare a statement of Basic Accounting Theory, "A Statement of Basic Accounting Theory", Evanston III, 1966.
- 2) Bernard, H., "Accounting Recognition of Human Capital Assets", Accounting Department, Pace University, N. Y., <http://panoptic.csustan.edu/cpa991/html/newman.html>.
- 3) Cascio, W. F., "Costing Human Resources, The Financial Impact of Behavior in Organizations", PWS – Kent, Boston, 1998.
- 4) Hackett, R. D., Boycio, P., and Hausdorf, P. A., "Further Assessments for Meyer and Allen's Three Component Model of Organizational Commitment", Journal of Applied Psychology, 1994.
- 5) Hamel, G., and Prahalad, C. K., "Competing for the Future", Harvard Business School Press, Boston, U.S.A., 1994.
- 6) Keith Bradley, "Measuring Return on Human Assets in Companies", London School of Economics, Business Performance Group, February 1993, <http://www.fpm.com/articles/measure.htm>.
- 7) Lado, A. A. and Wilson, M. C., "Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective", Academy of Management Review, 19, 1994.
- 8) Lev, B., and Schwartz, A., "On the Use of the Economic Concept of Human Capital in Financial Statements", the Accounting Review, January 1971.
- 9) Phaedra, T., "Intellectual Capital: Realizing your Company's true value by Finding its Hidden Brain Power", Human Resource Magazine, Vol. 42, No. 6, June 1997.

- 10) Porter, L. W., Lawler, and Hackman, "Behavior in Organizations", McGraw-Hill Book Company, 1987.
- 11) Shultz, T. W., "Investment in Human Capital: The Role of Education and Research", the Free Press, N.Y., 1971.
- 12) Steven, H., and Jamie, Hood, "Accounting for the Firm's Human Resources", Managerial Auditing Review, Vol. 8, No. 2, 1993.